

ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КАК СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Парахатова Шахноза Ерназаровна

Докторант по направлению 12.00.09 «Уголовный процесс. Криминалистика, оперативно-розыскное право и судебная экспертиза»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17963174>

Ключевые слова: судебная экспертиза, уголовный процесс, образцы для экспертного исследования, следственное действие, оперативно-розыскное мероприятие, сбор образцов.

Помимо того, что в уголовном процессе Республики Узбекистан предусматривается следственное действие в виде получения образцов для экспертного исследования, аналогичное действие существует и как вид оперативно-розыскного мероприятия. Если в Уголовно-процессуальном кодексе РУз данное следственное действие получило название «Получение образцов для экспертного исследования, то в ЗРУ «Об оперативно-розыскной деятельности» приводится как «сбор образцов для сравнительного исследования»¹.

Под оперативно-розыскной деятельностью (далее – ОРД) понимается один из видов правоохранительной деятельности государства, проводимая с применением гласных и негласных возможностей в интересах защиты общества и государства с целью обеспечения государственной безопасности, территориальной целостности, государственного суверенитета, обороноспособности, борьбы с преступностью и коррупцией, защиты личности от преступных посягательств. Очевидно, что осуществление оперативно-розыскной деятельности как формы познания в сфере борьбы с преступностью предполагает также использование специальных познаний различных отраслей науки, техники, искусства или ремесла.

Сбор образцов для сравнительного исследования представляет собой оперативно-розыскное мероприятие, направленное на выявление и изъятие материальных носителей юридически значимой информации, предназначенных для последующего исследования с целью решения конкретных задач оперативно-розыскной деятельности. Исходя из содержания и наименования данного оперативно-розыскного мероприятия (далее – ОРМ), в его структуре можно выделить три основных элемента: действие, предмет и цель.

Для проведения соответствующего следственного действия полученные образцы должны быть обязательно направлены на экспертное исследование. В специально оговорённых ситуациях это допускается и до возбуждения уголовного дела — в рамках такого проверочного мероприятия, как экспертиза. Следовательно, логическим продолжением процедуры получения образцов для экспертного исследования является назначение экспертизы. Без проведения специального исследования и применения специальных знаний недопустимо делать выводы о принадлежности образцов конкретному объекту.

¹ Закон Республики Узбекистан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 25.12.2012 г. № ЗРУ-344

При гласном осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, как правило, не скрывается сам факт их проведения. Негласные ОРМ, напротив, выполняются скрытно — в тайне от иных лиц, прежде всего от проверяемых, разрабатываемых, обвиняемых, а также от их окружения и связей. Вместе с тем негласный характер таких мероприятий носит условный характер и может быть абсолютным либо относительным².

Абсолютная негласность предполагает, что о проведении ОРМ осведомлены исключительно сотрудники оперативных подразделений, непосредственно их осуществляющие, а также лица, действующие по их поручению и участвующие в реализации данных мероприятий (конфиденты, сотрудники подразделений специальных технических мероприятий, оперативно-поисковых подразделений). При относительной негласности информация о проведении ОРМ остается неизвестной лишь для лиц, в отношении которых они проводятся, тогда как полученные скрытым способом результаты впоследствии могут быть обнародованы. В частности, сведения, полученные в ходе негласного наблюдения, осуществляемого в рамках предварительной оперативной проверки либо оперативной разработки с участием граждан и использованием кино-, фото- и видеосъёмки, специальных химических, а также иных технических средств, могут в дальнейшем использоваться в уголовном судопроизводстве в качестве доказательств по уголовному делу.

В научной литературе представлены разные мнения относительно допустимости использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказательственном процессе по уголовным делам. Такой подход объясняется тем, что сведения, полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности, не всегда соответствуют требованию допустимости доказательств. Кроме того, УПК Республики Узбекистан прямо не предусматривает оперативно-розыскную информацию как самостоятельный источник доказательств. В литературе обоснованно отмечается, что данная норма содержит запрет на использование результатов ОРД в процессе доказывания, поскольку результаты оперативно-розыскных мероприятий заведомо не могут отвечать требованиям уголовно-процессуального кодекса, поскольку они получены в соответствии с ЗРУ «Об оперативно-розыскной деятельности». Но большинство авторов все-таки считает, что «если материалы оперативно-розыскной деятельности получены и проверены уголовно-процессуальным путем, их происхождение установлено, они превращаются в доказательства по уголовному делу»³.

С. А. Шейфер, раскрывая понятие такого свойства доказательств, как достоверность, указывал, что правильнее говорить не о достоверности, которая с движением уголовного дела постоянно подлежит проверке, а о проверяемости доказательств. Оперативно-розыскная информация может приобретать доказательственное значение в уголовном процессе при условии её проверки и подтверждения с использованием уголовно-процессуальных средств. Об этом утверждает ч.3 ст.81 УПК РУз, согласно которой результаты оперативно-розыскных

² Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шуилова. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. 2-е изд., доп. и перераб. М.: ИНФРА-М, - 848 с. — (Высшее образование).. 2004

³ Семенцов В. А. Следственные действия в досудебном производстве (общие положения теории и практики). Екатеринбург, 2006. С. 142.

мероприятий могут быть признаны в качестве доказательства лишь в том случае, если они получены в соответствии с требованиями закона, после их проверки и оценки в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса и свидетельствуют о наличии у лица умысла на совершение преступления, сформировавшегося независимо от действий сотрудников правоохранительных органов или других лиц, принимавших участие в оперативном мероприятии⁴.

В нынешнем положении согласно ст.329 УПК РУз получение образцов не входит в перечень следственных действий, проводимые на стадии доследственной проверки, но сбор образцов для сравнительного исследования предусматривается, так как установлено, что на данном этапе могут проводиться оперативно-розыскные мероприятия. Получение образцов для экспертного исследования непосредственно регламентировано в УПК: протоколирование, порядок и условия проведения, определение участников. Сбор образцов для сравнительного исследования поначалу имеет непроцессуальную форму, может являться основанием для возбуждения уголовного дела, а затем приобщаться к делу, если отвечает свойствам доказательств: относимость, допустимость, достоверность и достаточность.

В Республике Узбекистан действует двойной режим получения образцов: как следственное действие и как оперативно-розыскное мероприятие. Их правовая природа, порядок проведения и процессуальные последствия существенно различаются. Следственные действия обеспечивают высокий уровень формализации и гарантий, тогда как оперативно-розыскное мероприятие в виду принципа конспирации и принципа гласности и негласности обладает специфичными особенностями при их проведении, но требует последующей процессуализации согласно уголовно-процессуальному законодательству.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 25.12.2012 г. № ЗРУ-344
2. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. 2-е изд., доп. и перераб. М.: ИНФРА-М, - 848 с. — (Высшее образование). 2004
3. Семенцов В. А. Следственные действия в досудебном производстве (общие положения теории и практики). Екатеринбург, 2006. С. 142.
4. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан от 01.04.1995

⁴ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан от 01.04.1995